

La transmission de la politique monétaire aux banques participatives à travers le canal de la convergence : cadre analytique et simulation numérique

M. El-Hassan HACHIMI ALAOUI

Enseignant-chercheur
FSJES – Université IBN ZOHR
h.alaoui@uiz.ac.ma

Lahoucine ACHMAKOU

Doctorant
FSJES – Université IBN ZOHR
lahoucine.achmakou@edu.uiz.ac.ma

Résumé : L'expansion de la banque participative a donné naissance à un secteur bancaire duel dans plusieurs pays et suscite des interrogations quant aux mécanismes de transmission de la politique monétaire dans un tel système. Théoriquement, l'influence du taux créditeur sur le rendement des dépôts collectés par les banques participatives est inconcevable. Néanmoins, de plus en plus de travaux empiriques révèlent l'existence d'une convergence entre les deux. Cela étant, le présent papier fournit un cadre analytique à cette convergence et, ce faisant, démontre la possibilité d'une transmission de la politique monétaire aux banques participatives. Le cadre analytique proposé est un modèle d'équilibre partiel qui puise son soubassement théorique dans l'analyse microéconomique néoclassique inhérente aux duopoles. Ce modèle reproduit tant que faire se peut les interactions au sein d'un système bancaire duel, composé d'une banque participative et d'une banque conventionnelle, compte tenu de la différenciation des services offerts aux déposants. Les résultats du modèle montrent que le taux directeur de la banque centrale influence positivement le rendement des dépôts participatifs, à travers le canal de la convergence qu'implique la concurrence sur le marché des dépôts.

Mots-clés : banque participative, secteur bancaire duel, transmission de la politique monétaire

Abstract: The expansion of participation banking has given rise to a dual banking sector in several countries and raises questions about the transmission mechanisms of monetary policy in such a system. Theoretically, there is no influence of deposit interest rate on the return on deposits collected by participation banks. However, a large number of empirical works reveal the existence of a convergence between the two. That said, this paper provides an analytical framework for this convergence and, in doing so, demonstrates the possibility of a transmission of monetary policy to participation banks. The proposed analytical framework is a partial equilibrium model that draws its theoretical foundation from the neoclassical microeconomic analysis of duopolies. This model reproduces as much as possible the interactions within a dual banking system, made up of a participatory bank and a conventional bank, given the differentiation of the services offered to depositors. The results of the model show that the policy rate of the central bank positively influences the return on participation deposits, through the convergence channel implied by competition in the deposit market.

Keywords: participation bank, dual banking system, monetary policy transmission

Reçu le : 25 juillet 2022, **Accepté le :** 29 septembre 2022

Citation : Hachimi Alaoui M. E-H, Achmakou L. (2022), La transmission de la politique monétaire aux banques participatives à travers le canal de la convergence : cadre analytique et simulation numérique, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 1, No 1, pages : 73-87.

Introduction

La finance participative connaît une forte expansion, en particulier après la crise de 2008. À l'échelon mondial, les banques participatives ont doublé leur actif entre 2009 et 2016, qui est passé de 600 milliards USD à plus de 1400 milliards USD. Le volume global des Sukuks a triplé durant la même période, passant de 100 billions USD à plus de 300 billions USD (IFSB 2017). Ces chiffres reflètent, tant que faire se peut, la transformation de la structure du secteur bancaire. Ce secteur n'est plus exclusif aux banques conventionnelles et s'étend aujourd'hui aux banques participatives et est devenu un secteur duel. Or, cette dualité suscite des interrogations inhérentes à la problématique de la transmission de la politique monétaire. Si la banque conventionnelle réagit aux instruments de la politique monétaire conventionnelle, la banque participative reste, théoriquement, insensible à ces instruments. Cette insensibilité s'explique par la nature de la finance participative basée sur le principe de partage des profits et des pertes, et aucunement sur le taux d'intérêt.

Sur le plan théorique, la littérature de la politique monétaire participative distingue entre deux volets. Dans le premier, elle définit les objectifs de l'intervention monétaire. Sur cette ligne (Chapra, 1983) souligne trois rôles de la politique monétaire participative tels que la stabilité de la valeur de la monnaie, l'équité sociale, le plein emploi. Quant au deuxième, il concerne les instruments permettant leur atteint, en respectant les principes de la finance participative. Dans ce sens, la littérature se focalise essentiellement sur l'invention des nouveaux dispositifs de la politique monétaire compatibles avec les spécificités de la finance participative, mais également sur les pistes potentielles d'atteinte des objectifs de la politique monétaire. Il s'agit d'un essor de la théorie de la politique monétaire dite participative, axée sur le partage de profit et de perte au lieu des intérêts. Nombreux sont les outils avancés dans ce cadre. Les réserves obligatoires (Siddiqi, 1983), le taux de partage des bénéfices (Mohammad Ariff, 1982), l'Open Market islamiques sont les principaux outils développés dans ce sens.

Sur le plan empirique, plusieurs travaux menés sur plusieurs pays, entre autres la Malaysia, relèvent des liens entre le financement participatif et les taux d'intérêt. Le comportement de la banque participative, dans un secteur bancaire duel, ne serait pas cloisonné et indépendant de la politique monétaire conventionnelle. Le financement participatif est apparemment influencé par le taux d'intérêt (Ibrahim & Sukmana, 2011) et (Nazib & Masih, 2017). En outre, la banque participative est jugée parfois plus sensible aux chocs de la politique monétaire que son homologue conventionnelle (Kassim et al., 2009), (Akhatova, Zainal, et Ibrahim 2016), (Zulhibri, 2018), (Mohd Yusoff et Azhar 2019) et (Omer, 2019).

Chaque variation en termes de la politique monétaire n'influence pas seulement l'activité de banque conventionnelle, mais aussi celle de la banque conventionnelle (Ergeç et Arslan 2013). D'aucuns, la finance participative est un canal de transmission de la politique monétaire (Majid et Hasin 2014), et un choc monétaire affecte le secteur réel à travers les banques participatives. Ce constat peut être approuvé par la nature de l'activité de la banque participative dirigée essentiellement au secteur réel. Ainsi, la politique monétaire

conventionnelle peut être utilisée pour influencer l'actif des banques participatives et par la suite le secteur réel (Said et Ismail 2007). La littérature empirique relève aussi une corrélation positive entre le taux d'intérêt et le rendement des financements participatifs. (Abdul Kader et Leong 2009) et (Adebola, Wan Yusoff, et Dahalan 2011) montrent une cointégration positive à long terme entre les rendements participatifs et le taux conventionnels. Des résultats corroborés par les conclusions des travaux de (Ergeç & Arslan, 2013) et de (Saraç & Zeren, 2015). Sachant que des résultats similaires ont été avancés par (Cevik et al., 2011), en dévoilant un rapport entre les rendements des produits de partage des profits et des pertes et le taux créditeur conventionnel.

Ceci dit, l'objectif de ce papier n'est point la vérification empirique des résultats précités, mais d'en fournir un cadre analytique à travers la construction d'un modèle d'équilibre partiel. Comme ce dernier est déjà construit par (Drissi et Angade 2017) dans un cadre de concurrence à la Cournot, l'originalité de ce papier est conçue par l'introduction de la différenciation entre les produits bancaires participatifs et conventionnels.

En effet, la littérature distingue entre la différenciation horizontale, quand les consommateurs attribuent diversement un classement à chaque produit, et la différenciation verticale, quand les consommateurs s'accordent en termes de classement des différents produits. Quoique dans le secteur bancaire, la différenciation soit considérée à la fois horizontale et verticale (Degryse, 1996), la différenciation adoptée dans ce modèle ce papier soit plus horizontale que verticale. Ce choix est motivé par la nature de la différenciation existante entre les deux banques, conventionnelle et participative. Au fait, elle trouve ses origines essentiellement dans le positionnement de chaque banque vis-à-vis la conformité aux principes qui la régissent. À cet effet, nous allons recourir à l'analyse de la concurrence à la (Hotelling, 1929). Si la version originale de ce dernier est limitée par la non-existence de l'équilibre (D'aspromont, Jaskold Gabszewicz, et Thisse 1979), plusieurs extensions du modèle initial ont vu le jour afin de répondre à cette insuffisance. L'introduction d'une forme quadratique des coûts de déplacement, au lieu de la forme linéaire (D'aspromont, Jaskold Gabszewicz, et Thisse 1979), l'analyse en termes de stratégies (Gal-or, 1982), le leadership à la Stackelberg (Anderson, 1987) (Lambertini, 1997), sont autant d'évolutions qui vont dans le sens de contrecarrer les limites de l'analyse originale de (Hotelling, 1929).

Le reste de ce papier est comme suit, nous présentons de prime abord la forme structurelle du modèle et nous enchaînerons avec la présentation des résultats obtenus. Une discussion s'en suivra, et ce à la lumière des résultats des travaux empiriques traitant cette problématique. Ceci avant de conclure par une synthèse et une mise en perspective.

1. Présentation du modèle

Afin de représenter la transmission de la politique monétaire aux banques participatives, ce travail analyse la concurrence bancaire à la Hotelling. À cet effet nous

considérons que le marché des dépôts est composé de deux types des banques, une conventionnelle et une participative offrant deux produits différents.

La concurrence se fait en deux étapes, dans la première chaque banque choisit sa localisation, après elles se compètent en termes des prix dans la deuxième. Dans ce travail nous allons considérer que la localisation de chaque banque est exogène du modèle. À cet effet nous allons étudier uniquement l'équilibre concurrentiel en termes de prix.

1.1. La demande

Le déposant représentatif préfère un véhicule d'épargne selon les caractéristiques qui lui sont intrinsèques. De ce fait, les préférences diffèrent d'un déposant à l'autre et dépendent du contexte socio-économique, culturel et culturel. Ceci étant, ce modèle se focalise exclusivement sur la conformité aux normes de la finance participative comme caractéristique intrinsèque aux dépôts. Ainsi, les préférences des déposants sont supposées uniformément distribuées sur un espace de caractéristiques capté par le segment $[\theta_i, \theta_j]$ dont la longueur est θ , affichant donc une densité normalisée à l'unité. Chaque point de ce segment correspond à une préférence qui représente à son tour une distance du déposant par rapport au dépôt en question.

D'un côté, plus les déposants tendent vers le point θ_j , plus ils exigent des dépôts conformes aux principes de la finance participative. D'un tout autre côté, leur penchant vers les dépôts conformes aux principes de la finance conventionnelle s'amplifie autant qu'ils tendent vers θ_j . Par construction, la longueur θ dépend de la différenciation des dépôts collectés par les banques.

Ceci dit, deux banques s'installent sur l'espace des caractéristiques $[\theta_i, \theta_j]$ et chacune choisit sa localisation et commercialise son propre produit afin de satisfaire un fragment de la demande globale (figure ci-après). Sachant que chaque déposant est situé à sa localisation optimale, notée θ_c^* , correspondant aux caractéristiques du dépôt qui lui convient, le choix de déposer chez une banque localisée au point θ_c engendre une désutilité. Cette dernière est justifiée par le fait qu'il serait obligé de renoncer à son idéal en termes de dépôt et d'en accepter un autre qui répond relativement moins à ses attentes. Cette désutilité reflète également les coûts subjectifs et non pécuniaires, associés à la relation avec une banque dont le mode opérationnel ne correspond pas au référentiel du déposant. Ces coûts sont donc de nature psychologique et comprennent également les *switching cost* d'une banque vers l'autre ainsi que le coût d'opportunité ou le non *switching cost* (Saidane, 1997). Ces coûts, notés CT, sont supportés par le déposant et sont proportionnels au carré de la distance $(\theta_c - \theta_c^*)^2$ qui sépare le déposant et la banque (D'aspremont, Jaskold Gabszewicz, et Thisse 1979):

$$CT = t.D.(\theta_c - \theta_c^*)^2$$

Avec D le volume des dépôts et t le cout marginal. La figure ci-dessous montre clairement le positionnement des deux banques ainsi que les points du segment des préférences.

Figure 1 : Illustration du positionnement des deux banques représentatives

Source : élaboration personnelle

Avec $\Theta = \theta_j - \theta_i$ est un paramètre lié à l'hétérogénéité de la demande et $y - a$ représente la distance entre les consommateurs indifférents (CI) et la banque conventionnelle (BC). Sachant que $\Theta - y - b$ est la distance entre le consommateur indifférent et la banque participative (BP).

Pour les consommateurs indifférents, l'utilité unitaire $u(\theta)$ est comme suit :

$$u(\theta) \begin{cases} r_D - t. (\Theta - y - b)^2 & \text{S'il consomme le service de la banque participative.} \\ i_D - t. (y - a)^2 & \text{S'il consomme le service de la banque conventionnelle.} \end{cases}$$

Il n'en demeure pas moins que, pour les consommateurs indifférents, l'utilité que procurent les deux produits est la même. De fait :

$$r_D - t. (\Theta - y - b)^2 = i_D - t. (y - a)^2$$

Que l'on puisse réécrire comme suit :

$$y = D + \frac{(\Theta - b + a)}{2} - \frac{r_D - i_D}{2t.(\Theta - b - a)} \quad (1)$$

Avec :

$$\dot{D} = \frac{\Theta + b - a}{2} + \frac{r_D - i_D}{2t.(\Theta - b - a)} \quad (2)$$

1.2. L'offre

La banque conventionnelle se refinance de la banque centrale avec un taux directeur. Par ailleurs, elle reçoit et utilise les dépôts, en contrepartie d'une rémunération. Ces ressources sont employées pour octroyer des crédits qui rapportent des rendements liés au taux débiteur. Le profit de la banque conventionnelle est donc comme suite :

$$\pi_{BC} = i_L L - i_D D - i_{Ref} Ref \quad (3)$$

π_{BC} : Le profit de la banque conventionnelle.

i_L : Le taux débiteur des crédits accordés L .

i_D : Le taux créditeur des dépôts reçus, nommés D .

i_{Ref} : Le taux de refinancement Ref .

Les coûts administratifs et techniques, liés aux opérations de crédits et à la collecte des dépôts sont supposés négligeables et sont réduits, dans ce modèle, à la nullité.

En outre, la fonction de profit est sous la contrainte suivante :

$$Ref + D = R_O + L \quad (4)$$

Avec R_O les réserves obligatoires qui sont une fraction α des dépôts collectés, $R_O = \alpha D$.

La contrainte budgétaire devient par la suite : $Ref = L - (1 - \alpha).D$ (5)

En remplaçant Ref (5) dans l'équation (3), nous avons :

$$\pi_{BC} = (i_L - i_{Ref}).L - (i_D - (1 - \alpha).i_{Ref}).D \quad (6)$$

S'agissant de la banque participative, elle utilise ses ressources pour offrir des produits conformes aux principes de la finance participative. Les ressources prises en considération dans ce modèle sont les dépôts d'investissement. Concernant les financements proposés, ils sont regroupés sous deux formes, les *sukuks* et les produits de financement participatif. La fonction de profit de la banque participative serait donc comme suit :

$$\pi_{BP} = r_F.F + r_{SK}.B^{SK} - r_D.D \quad (7)$$

π_{BP} : Le profit de la banque participative.

r_F : La portion prise par la banque participative du rendement de ses produits F .

r_{SK} : Le rendement des *sukuks* B^{SK} .

r_D : La rémunération des dépôts d'investissement D .

Sachant que les coûts administratifs et techniques, liés aux opérations de financement et de dépôts sont supposés insignifiants dans ce modèle et sont donc réduits à la nullité. Par ailleurs, l'activité de la banque participative est sous la contrainte suivante :

$$\dot{D} = B^{SK} + F \quad (8)$$

Plus précisément, la banque participative emploie une partie des dépôts pour répondre aux demandes de financement et une autre pour acquérir des *Sukuks*. Cela permet d'écrire

$$F = \gamma \cdot \dot{D} \quad (9) \quad \text{Et} \quad B^{SK} = (1 - \gamma) \cdot \dot{D} \quad (10)$$

D'après (8) (9) et (10) la fonction de profit de la banque participative devient :

$$\pi_{BP} = (\gamma \cdot r_F + r_{SK} \cdot (1 - \gamma) - r_D) \cdot \dot{D} \quad (11)$$

2. Résultats et discussion

2.1. Solution du modèle

La confrontation de l'offre et la demande donne lieu aux fonctions de réaction suivantes :

La fonction de réaction de la banque participative :

$$r_D = \frac{1}{2} \gamma \cdot r_F + \frac{1}{2} (1 - \gamma) r_{SK} + \frac{1}{2} i_D - \frac{t}{2} \cdot (\Theta + b - a) \cdot (\Theta - b - a) \quad (12)$$

La fonction de réaction de la banque conventionnelle :

$$i_D = \frac{1}{2} \cdot r_D + \frac{(1-\alpha)}{2} \cdot i_{Ref} - \frac{t}{2} \cdot (\Theta - b - a) \cdot (\Theta - b + a) \quad (13)$$

Ces deux fonctions de réactions montrent que les fluctuations du taux de rendement des dépôts collectés par la banque participative suivent celle du taux d'intérêt des dépôts conventionnels. Ainsi, toute augmentation du rendement des dépôts d'investissement est suivie par un accroissement du taux des intérêts, et vice versa. Il s'agit donc d'une corrélation positive.

Les valeurs d'équilibre obtenues à partir de ces fonctions de réaction sont comme suit :

- Les rendements des dépôts participatifs d'équilibre :

$$r_D^* = \frac{2}{3} \gamma \cdot r_F + \frac{2}{3} (1 - \gamma) r_{SK} + \frac{(1-\alpha)}{3} \cdot i_{Ref} - t \cdot (\Theta - b - a) \cdot \left(\Theta + \frac{1}{3} \cdot b - \frac{1}{3} \cdot a \right) \quad (14)$$

Il est clair que : $r_D = r_D(t, \Theta, b, a, r_F, r_{SK}, i_{Ref}, \alpha)$

Avec : $r_{d1}, r_{d2}, r_{d8} < 0$ et $r_{d3}, r_{d4}, r_{d5}, r_{d6}, r_{d7} > 0$

- Le taux créditeur d'équilibre :

$$i_D^* = \frac{1}{3}\gamma \cdot r_F + \frac{1}{3}(1 - \gamma)r_{SK} + \frac{2 \cdot (1-\alpha)}{3} \cdot i_{Ref} - t \cdot (\Theta - b - a) \cdot \left[\Theta - \frac{1}{3} \cdot b + \frac{1}{3} \cdot a \right] \quad (15)$$

On a donc :
$$i_D = i_D(t, \Theta, b, a, r_F, r_{SK}, i_{Ref}, \alpha)$$

Avec :
$$i_{d1}, r_{d2}, i_{d8} < 0 \text{ et } i_{d3}, i_{d4}, i_{d5}, i_{d6}, i_{d7} > 0$$

- Le volume des dépôts participatifs :

$$\dot{D} = \frac{3\Theta + b - a}{6} + \frac{(1-\gamma)}{6t \cdot (\Theta - b - a)} \cdot r_{SK} + \frac{\gamma}{6t \cdot (\Theta - b - a)} \cdot r_F - \frac{(1-\alpha)}{2t \cdot (\Theta - b - a)} \cdot i_{Ref} \quad (16)$$

- Le volume des dépôts classiques :

$$D^* = \frac{3\Theta - b + a}{6} - \frac{(1-\gamma)}{6t \cdot (\Theta - b - a)} \cdot r_{SK} - \frac{\gamma}{6t \cdot (\Theta - b - a)} \cdot r_F + \frac{(1-\alpha)}{2t \cdot (\Theta - b - a)} \cdot i_{Ref} \quad (17)$$

2.2. Interprétation et discussion des résultats

Il est clair que les rendements et la demande des dépôts participatifs sont déterminés par trois éléments : le pouvoir de marché de la banque, les instruments conventionnels de la politique monétaire et les rendements des financements participatifs.

En premier lieu, les rendements pratiqués par la banque participative sont influencés négativement et directement par son pouvoir de marché. Ce dernier est lié à deux éléments : l'intensité de la concurrence et la stabilité de la relation clientèle. Un creusement de la distance entre les deux banques augmente le degré de différenciation de leurs produits. Cela met chaque banque dans une situation similaire à celle d'un monopole local, ce qui conduit à la baisse des rendements distribués aux déposants. Comme la forte stabilité de la relation clientèle augmente le pouvoir de la banque sur le marché, cela lui permet de fixer des rendements plus bas sur les dépôts. Cette relation est déterminée par l'histoire et la qualité de la relation elle-même, ainsi que les valeurs éthiques et culturelles des déposants. Plus la relation avec la banque est ancrée et profonde, plus le changement de la banque devient plus coûteux et plus le client s'attache à sa banque.

À noter pareillement que l'hétérogénéité des préférences des déposants influence positivement la concurrence entre les deux banques. Plus la demande est hétérogène, plus l'espace des caractéristiques est dispersé et plus les banques se divergent, ce qui renvoie à une situation monopolistique et des rendements moins intéressants pour les déposants.

Il convient de souligner qu'à travers la concurrence, les instruments conventionnels de la politique monétaire peuvent affecter les rendements versés aux déposants chez la banque participative. Ceci, car ces rendements répondent positivement aux variations du taux de

refinancement. Comme l'amplitude de cette réponse dépend négativement du ratio des réserves obligatoires. Ce résultat peut être expliqué par le fait que la baisse du taux directeur incite les banques conventionnelles à faire recours à la banque centrale au détriment des déposants. Cela amène à une baisse du taux d'intérêt distribué aux déposants. Ces derniers déplacent dès lors leurs dépôts vers la banque participative qui constate que collecte des dépôts tend vers le haut, ce qui par la suite pousse les rendements de ces dépôts vers le bas. À noter que ce processus s'affaiblit tant que le ratio des réserves obligatoires est important. Dans ce cas la banque conventionnelle juge les dépôts moins intéressants, car une grande partie est drainée vers la banque centrale et non à l'allocation des crédits. Ceci étant, le taux créditeur demeure moins sensible aux changements de taux de refinancement. Toute chose égale par ailleurs, un accroissement du ratio des réserves obligatoires rend les dépôts moins attractifs pour la banque conventionnelle. Ceci implique une baisse du taux créditeur. Par la voie de la conséquence, le rendement des dépôts participatifs diminue. Il s'agit d'une implication du canal de la concurrence.

Outre l'effet du taux directeur, les rendements de la banque participative sont déterminés par les rendements des financements et les *Sukuks*. Ce résultat est évident, car il n'est qu'une conséquence du principe de partage du profit et des pertes. Les rendements collectés par la banque sont en fonction de la performance des investissements financés. Une fraction de ces rendements est versée aux déposants, ce qui justifie l'élasticité positive des rendements des dépôts à ceux des financements participatifs. Cette élasticité dépend de la composition de portefeuille de la banque participative. Plus elle est dominée par les financements participatifs (*Murabaha, Musharaka, Mudaraba, Ijara, Salam et Istinaa*), plus les rendements des dépôts sont liés aux profits apportés par ces financements. Par contre, si la banque participative s'engage dans l'achat des *Sukuks*, les rémunérations des dépôts suivent davantage les rétributions de ces derniers. De ce point de vue, les autorités monétaires peuvent influencer le comportement de la banque participative via une intervention sur les rendements des *Sukuks* souverains qui peut affecter directement et indirectement les rendements des dépôts.

Du côté de la demande des dépôts, elle demeure sensible aux chocs de la politique monétaire. En outre, l'élasticité de la première aux deuxièmes dépend de plusieurs éléments, à savoir les préférences des déposants, la désutilité de la distance entre les déposants et leur banque, ainsi que le degré de différenciation des dépôts. En effet, la longueur de l'espace des caractéristiques bancaires, représentée par Θ , affecte négativement l'amplitude de l'impact du taux de refinancement, du taux de rendement des produits participatifs ainsi que l'impact des *Sukuks* sur les dépôts aussi bien participatifs que conventionnels. Une augmentation de Θ , c'est-à-dire du segment des préférences des déposants, implique une diminution de l'amplitude de la transmission de la politique monétaire aux banques participatives. Par ailleurs, la grandeur de l'élasticité des dépôts bancaires à ces trois taux dépend également des coûts de la désutilité. Plus que ces coûts sont importants, plus cette élasticité est faible. Cela peut être expliqué par la

difficulté rencontrée dans le changement de la banque. La distance entre les deux banques¹ affecte aussi l'élasticité des dépôts bancaires au taux directeur, au rendement des produits participatifs et des *Sukuks*. Plus la différenciation est faible, plus la distance entre les deux banques est négligeable, plus la politique monétaire se transmet de façon rigide vers la banque participative.

Afin de caractériser les éléments précédents, la figure 2 est conçue. De fait, elle présente une simulation de la réponse d'un duopole bancaire à la politique monétaire. Plus nettement, elle distingue la réaction de la banque classique que participative au choc de la politique monétaire restrictive. En sus, la réponse des deux banques a été examinée dans le volet des dépôts. Comme elle représente le comportement des rémunérations et de volume des dépôts, elle s'est basée sur les équations 14 à 17. Dans une fin de distinguer l'effet de la différenciation et l'hétérogénéité des préférences des consommateurs sur la transmission de la politique monétaire, trois cas sont distingués comme mentionné dans le tableau ci-après.

Tableau : les paramètres utilisés dans la simulation

Paramètres	γ	α	t	θ	a	b
Cas 1 : différenciation maximale	0.5	0.3	0.1	1	0	0
Cas 2 : augmentation de t			0.9		0	0
Cas 3 : concurrence axée plus sur les taux			0.1		0.4	0.4

Source : les paramètres sont présentés par les auteurs à titre d'illustration

À travers les canaux de transmission ordinaires, une intervention en termes de la politique monétaire semble guider les taux d'intérêt classiques. De fait, une augmentation du taux directeur pousse le taux créditeur à la hausse. Un tel effet trouve ces origines dans la structure de passif du bilan des banques. Les dernières assurent leur besoin en liquidité en faisant appel au refinancement auprès de la banque centrale ou à la collecte des dépôts. Choisir l'une ou l'autre est généralement dicté par le coût engendré. Si les dépôts sont collectés en contrepartie d'une somme versée par la banque vers la fin de la période, le recours à la banque centrale, pour accroître son passif, exige le paiement d'un montant à l'instar du taux directeur. Sous les hypothèses précédentes, un choc monétaire restrictif (expansif) décroît (accroît) la préférence des banques au refinancement auprès de la banque centrale. En revanche, elles recourent au marché des dépôts. Dès lors, la demande sur les dépôts bancaires s'accroît, et leur

¹ Elle est présentée par le paramètre $\theta - b - a$

coût, à l'image du taux créditeur, se progresse. À ce point, l'effet de choc monétaire sur le comportement des banques classiques est bien dégagé.

Cependant, l'effet sur les banques participatives ne peut pas être expliqué par la structure de bilan. En revanche, il dépend du canal de la concurrence. En effet, une variation de taux créditeur incite les banques participatives à modifier les rémunérations versées aux déposants. À titre d'illustration, une augmentation des rendements des dépôts bancaires classiques implique l'amélioration des marges accordées dans le cadre des contrats des dépôts participatifs. Le comportement économique de la banque participative trouve son intérêt dans le maintien de la stabilité de sa part dans marché de dépôts. En sus, L'assemblage de canal de la transmission de la politique monétaire aux taux créditeurs, d'une part, et le canal de la concurrence, dans l'autre, complète la boucle de la réponse des rémunérations des dépôts participatifs à l'intervention monétaire classique. Plus nettement, la littérature distingue cet effet par le canal de la convergence.

Figure 2 : la réponse de duopole bancaire à la politique monétaire

Source : application numérique sur Matlab2020a

Si le taux classique et la marge participative se convergent, un effet peut similaire de la demande, des produits associés à chacun des deux, peut être prétendu. En dépit de cette présomption, l'effet sur la demande des dépôts s'avère d'être asymétrique. Comme une telle asymétrie est visible sur la figure 2, elle permet de mieux dégager le canal de la convergence.

En effet, une augmentation du taux directeur semble se répercuter, directement, sur le taux créditeur. Dès lors, une hausse de la demande, adressée au secteur participatif, en découle. En revanche, la demande des dépôts participatifs se voit à la baisse. En revanche, la banque participative expérimente l'augmentation des marges sur ses produits afin de rééquilibrer ses parts de marché des dépôts. En outre, l'importance de cette mécanique est déterminée par d'autres facteurs. De fait, l'élasticité de la demande dépend du degré de la différenciation des produits bancaire et des préférences des déposants.

La figure en plus haut montre qu'un niveau supérieur des exigences des déposants, en termes de conformité aux principes de la finance participative, implique une réduction de la réponse de la demande des dépôts à la politique monétaire. En dépit de la variation de la marge participative et du taux créditeur, la demande demeure plus rigide dans le cas échéant. Quant à l'effet de la concurrence, s'aligne sur la même droite. Une différenciation maximale, c.-à-d. les distances a et b tendent vers 0, correspond à une hausse de la rigidité de la demande des dépôts bancaires à l'intervention monétaire. En d'autres mots, les demandes deviennent moins sensibles aux variations du taux directeur. Dans le cas échéant, les deux banques interviennent comme un monopole local dans une partie du marché des dépôts. De fait, la concurrence ne se procède pas au moyen des taux, mais à travers les caractéristiques des produits telles que la conformité à la *Shari'ah*. En revanche, la baisse de degré de la différenciation intensifie davantage le recours aux prix, marge et taux créditeur, pour maintenir ses parts du marché.

Somme toute, les résultats du modèle offrent un cadre analytique probant aux résultats trouvés par plusieurs études empiriques, précisément celles qui concernent la relation entre les rendements conventionnels et le taux d'intérêt. Le modèle montre formellement que le taux d'intérêt influence les rendements participatifs à travers le canal de la concurrence. Ce résultat offre un cadre analytique aux résultats de (Rosly, 1999), (Bacha, 2004), (Chong et Liu 2009), (Abdul Kader et Leong 2009), (Zainol et Kassim 2010), (Sukmana et Kassim 2010), (Ergeç et Arslan 2013), (Aysan et al., 2018) et (Omer, 2019). Ces auteurs montrent que la variation du taux d'intérêt influence non pas seulement les taux conventionnels, mais aussi les rendements fixés par la banque participative. En outre, la relation entre les deux revient à l'aspect microéconomique de la consommation des produits bancaires. De fait Saeed et al. (2021) soulignent l'arbitrage entre les deux dimensions, religieuse et économique, de la consommation. À côté du taux d'intérêt, d'autre étude, insiste sur la structure du marché, particulièrement la longueur du réseau bancaire, comme déterminant des rendements participatifs. Dans ce sens, Azmat et al. (2020) signalent l'effet de la concurrence tant sur l'actif que le passif des banques participatives. Comme un tel effet est représenté dans le présent modèle par les valeurs de a et b pointés clairement sur la figure 2.

Conclusion

Durant la dernière décennie, la finance participative s'est étendue sur plusieurs pays. Une expansion qui implique de plus en plus de transformations du système bancaire, allant d'une structure purement conventionnelle à une structure duelle. Cette dualité est susceptible

d'engendrer une affection des rendements participatifs par le taux d'intérêt qui lui-même est influencé directement par la politique monétaire conventionnelle. Si la théorie de la finance participative ne relie pas les rendements qu'au principe du partage de profit et de risque, et ne relève aucun rapport entre ces rendements et le taux d'intérêt, la littérature empirique quant à elle révèle une convergence entre les deux.

Cet article pose donc un cadre analytique de la transmission de la politique monétaire aux banques participatives. Ce cadre trouve ses racines dans l'analyse et la modélisation de la concurrence bancaire dans un système bancaire duel, tout en prenant en compte la différenciation des services bancaires. L'équilibre concurrentiel montre clairement le mécanisme de la transmission de la politique monétaire aux banques participatives. Le taux de refinancement influence positivement le rendement des dépôts participatifs via le canal de la concurrence. Ce modèle offre un soubassement aux résultats empiriquement trouvés par plusieurs auteurs ((Rosly, 1999), (Bacha, 2004), (Chong et Liu 2009), (Abdul Kader et Leong 2009), (Zainol et Kassim 2010), (Sukmana et Kassim 2010) et (Ergeç et Arslan 2013), (Aysan et al., 2018), (Omer, 2019), (Azmat et al., 2020) et (Saeed et al., 2021)). Dans ce sillage, notre modèle a pu fournir un cadre analytique à ces aux différents travaux empiriques, tout en analysant leurs implications en termes de transmission de la politique monétaire dans un système bancaire duel.

Les résultats présentés dans ce papier restent valables dans une analyse en équilibre partiel. Toutefois, l'intégration de ces résultats dans un modèle d'équilibre général est fortement souhaitée afin de pouvoir visualiser le comportement de toute l'économie en présence des banques participatives. Il s'agit là de l'une des perspectives, et non des moindres, à laquelle s'offre ce travail de recherche.

Références

- Abdul Kader, R., & Leong, Y. K. (2009). The impact of interest rate changes on Islamic bank financing. *International Review of Business Research Papers*, 5(3).
- Adebola, S. S., Wan Yusoff, W. S., & Dahalan, J. (2011). An ARDL approach to the determinants of nonperforming loans in Islamic banking System in Malaysia. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(1), 20–30.
- Akhatova, M., Zainal, M. P., & Ibrahim, M. H. (2016). Banking models and monetary transmission mechanisms in Malaysia: Are Islamic banks different? *Economic Papers*, 35(2), 169–183. <https://doi.org/10.1111/1759-3441.12131>
- Anderson, S. (1987). Spatial competition and price leadership. *International Journal of Industrial Organization*, 5(4), 369–398. [https://doi.org/10.1016/S0167-7187\(87\)80002-4](https://doi.org/10.1016/S0167-7187(87)80002-4)
- Aysan, A. F., Disli, M., Duygun, M., & Ozturk, H. (2018). Religiosity versus rationality: Depositor behavior in Islamic and conventional banks. *Journal of Comparative Economics*, 46(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.001>
- Azmat, S., Azad, A. S. M. S., Bhatti, M. I., & Ghaffar, H. (2020). Islamic banking, costly religiosity, and competition. *Journal of Financial Research*, 43(2), 263–303. <https://doi.org/10.1111/JFIR.12207>
- Bacha, O. I. (2004). Dual Banking Systems and Interest Rate Risk for Islamic Banks. *The*

- Journal of Accounting, Commerce & Finance – Islamic Perspective, 8(1), 1–42. <https://mpr.ub.uni-muenchen.de/12763/>
- Cevik, S., Charap, J., Crowley, J., Dodzin, S., Harm, C., Hasan, M., Kalcheva, K., Kara, H., Khamis, M., Lall, S., Mazarei, A., Poghosyan, T., Raei, F., Robinson, D., Sedik, S., Senhadji, A., Sensenbrenner, G., Tiktik, A., & Van Elkan, R. (2011). The Behavior of Conventional and Islamic Bank Deposit Returns in Malaysia and Turkey The Behavior of Conventional and Islamic Bank Deposit Returns in Malaysia and Turkey Prepared by Serhan Cevik and Joshua Charap □. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.851.124&rep=rep1&type=pdf>
 - Chapra, U. (1983). *MONETARY POLICY AN ISLAMIC ECONOMY**. Money and Banking in Islam (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics,).
 - Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/J.PACFIN.2007.12.003>
 - D’aspremont, C., Jaskold Gabszewicz, J., & Thisse, J.-F. (1979). On Hotelling’s “Stability in Competition.” 47(5), 1145–1150.
 - Degryse, H. (1996). On the Interaction Between Vertical and Horizontal Product Differentiation: An Application to Banking. *The Journal of Industrial Economics*, 44(2), 169–186.
 - Drissi, S., & Angade, K. (2017). la concurrence interbancaire et la transmission de la politique monetaire: cadre analytique. *Revue Economie, Gestion et Société*, 0(14). <https://doi.org/10.48382/IMIST.PRSM/REGS-V0I14.10730>
 - Ergeç, E. H., & Arslan, B. G. (2013). Impact of interest rates on Islamic and conventional banks: The case of Turkey. *Applied Economics*, 45(17). <https://doi.org/10.1080/00036846.2012.665598>
 - Gal-or, E. (1982). Hotelling’s spatial competition as a model of sales. *Economics Letters*, 9(1). [https://doi.org/10.1016/0165-1765\(82\)90089-1](https://doi.org/10.1016/0165-1765(82)90089-1)
 - Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41. <https://doi.org/10.2307/2224214>
 - Ibrahim, M. H., & Sukmana, R. (2011). Dynamics of Islamic financing in Malaysia: Causality and innovation accounting. *Journal of Asia-Pacific Business*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/10599231.2011.539446>
 - Kassim, S. H., Shabri, M., Majid, A., & Yusof, R. M. (2009). Impact of monetary policy shocks on the conventional and islamic banks in a dual banking system: Evidence from malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30(1).
 - Lambertini, L. (1997). Unicity of the equilibrium in the unconstrained hotelling model. *Regional Science and Urban Economics*, 27(6). [https://doi.org/10.1016/s0166-0462\(97\)00008-2](https://doi.org/10.1016/s0166-0462(97)00008-2)
 - Majid, M. S. A., & Hasin, Z. (2014). Islamic banks and monetary transmission mechanism in Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 35(2), 137–166.
 - Mohammad Ariff. (1982). Monetary and fiscal economics of Islam: selected papers presented to the International Seminar on the Monetary and Fiscal Economics held at Makkah under the auspices of the International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, during 5-10 Dhul Qidah 1398H (7 - 12 Oct. 1978). Intern. Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz Univ.
 - Mohd Yusoff, Z. Z., & Azhar, N. I. (2019). Relationship between Conventional and Islamic Interbank Rates of a Dual Banking System in Malaysia, Middle East, and Western Countries. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 4(2), 38. <https://doi.org/10.24191/jibe.v4i2.14313>
 - Nazib, N. A., & Masih, M. (2017). The Response of Monetary Policy Shocks on Islamic Bank Deposits: Evidence From Malaysia Based on ARDL Approach. *Munich Personal RePEc Archive Paper*, 82094.

- Omer, O. (2019). Monetary Policy Pass-Through, Excess Liquidity and Price Spillover: a Comparative Study of Conventional and Islamic Banks of Pakistan. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 287–320. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1064>
- Rosly, S. A. (1999). Al-Bay' Bithaman Ajil Financing: Impacts on Islamic Banking Performance Saiful Azhar Rosly executive summary. *Thunderbird International Business Review*, 41(45).
- Saeed, S. M., Abdeljawad, I., Hassan, M. K., & Rashid, M. (2021). Dependency of Islamic bank rates on conventional rates in a dual banking system: A trade-off between religious and economic fundamentals. *International Review of Economics & Finance*. <https://doi.org/10.1016/J.IREF.2021.09.013>
- Said, F., & Ismail, A. (2007). How Does the Changes in Monetary Policy Affect Lending Behaviour of Islamic Banking in Malaysia? *Journal Ekonomi Pembangunan*, 12(3).
- Saidane, D. (1997). Concurrence spatiale, différenciation verticale et comportement bancaire. *Économie Appliquée : Archives de l'Institut de Sciences Mathématiques et Économiques Appliquées*, 2, 37–62.
- Saraç, M., & Zeren, F. (2015). The dependency of Islamic bank rates on conventional bank interest rates: further evidence from Turkey. *Applied Economics*, 47(7), 669–679. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.978076>
- Siddiqi, M. N. (1983). Issues in Islamic Banking. *J. Res. Islamic Econ.*, 1(1), 57–59.
- Sukmana, R., & Kassim, S. H. (2010). Roles of the Islamic banks in the monetary transmission process in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(1). <https://doi.org/10.1108/17538391011033834>
- Zainol, Z., & Kassim, S. H. (2010). An Analysis of Islamic Banks' Exposure to Rate of Return Risk. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 31, 59–84.
- Zulkhibri, M. (2018). The impact of monetary policy on Islamic bank financing: bank-level evidence from Malaysia. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 23(46), 306–322. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-01-2018-0011>